

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

БРОНХ-ЎПКА ТИЗИМИДА ВЕНТИЛЯЦИЯ–ПЕРФУЗИЯ МУВОЗАНАТИ ВА СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ ЎПКА КАСАЛЛИГИ ПРОФИЛАКТИКАСИ ҲАМДА ЭРТА ТАШХИСИ

(Адабиётлар шарҳи)

¹АЛЯВИ А.Л., ²РАХИМОВА Д.А., ³ТИЛЛОЕВА Ш.Ш.,

⁴АБДУЛЛАЖОНОВА Ш.Ж.

^{1,2}*«Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт маркази» ДМ.*

³*Бухоро давлат тиббиёт институти,*

⁴*Тошкент давлат тиббиёт университети.*

Аннотация. Мақолада сурункали обструктив ўпка касаллигида (СОЎК) бронх-ўпка тизимида газ алмашинувининг самарадорлиги вентиляция ва перфузия ўртасидаги мувозанатга боғлиқлиги, мазкур физиологик жараённинг бузилиши ўпка касалликлари патогенезида етакчи аҳамиятга эгаллиги кўрсатиб ўтилган. СОЎК профилактикаси ва касалликни эрта ташхислашда бирламчи профилактика яъни, зарарли одатлардан воз кечиш, аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш муҳим чора-тадбирлар мақолада кўрсатиб ўтилган. Шунингдек иккиламчи профилактика хавф гуруҳидаги беморларда вентиляция–перфузия бузилишларини эрта аниқлаш, мунтазам функционал текширувлар ўтказиш ҳамда эрта реабилитация чораларини қўллаш устувор аҳамият касб этиши кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: сурункали обструктив ўпка касаллиги, вентиляция ва перфузия, спирометрия, ўпка гипертензияси, психоэмоционал ҳолат, ҳаёт сифати, профилактика.

ОСОБЕННОСТИ ВЕНТИЛЯЦИОННО-ПЕРФУЗИОННЫХ НАРУШЕНИЙ В БРОНХОЛЁГОЧНОЙ СИСТЕМЕ И ИХ РОЛЬ В

ПРОФИЛАКТИКЕ И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ

¹Аляви А.Л., ²Рахимова Д.А., ³Тиллоева Ш.Ш., ⁴Абдуллажонова Ш.Ж.

^{1,2}*Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр терапии и медицинской реабилитации*

³*Бухарский государственный медицинский институт*

⁴*Ташкентский государственный медицинский университет.*

Аннотация. В статье показано, что эффективность газообмена в бронхолегочной системе при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) зависит от баланса вентиляции и перфузии, и что нарушение этого физиологического процесса имеет ведущее значение в патогенезе заболеваний легких. В статье представлены важные меры профилактики заболеваний, передающихся половым путем, и ранней диагностики заболеваний, а именно отказ от вредных привычек, формирование здорового образа жизни среди населения. Также показано, что приоритетными являются раннее выявление нарушений вентиляции и перфузии, регулярные функциональные обследования и применение ранних реабилитационных мероприятий у пациентов из группы риска вторичной профилактики.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, вентиляция и перфузия, спирометрия, легочная гипертензия, психоэмоциональное состояние, качество жизни, профилактика.

FEATURES OF VENTILATION–PERFUSION DISORDERS IN THE BRONCHOPULMONARY SYSTEM FOR THE PREVENTION AND EARLY DETECTION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

¹Alyavi A.L., ²Rakhimova D.A., ³Tilloeva Sh.Sh., ⁴Abdullajonova Sh.Zh.

*¹ Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Therapy
and Medical Rehabilitation*

² Bukhara State Medical Institute

³ Tashkent State Medical University.

Abstract. This article demonstrates that the efficiency of gas exchange in the bronchopulmonary system in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) depends on the balance of ventilation and perfusion, and that disruption of this physiological process plays a key role in the pathogenesis of lung diseases. The article presents important measures for the prevention of sexually transmitted diseases and early diagnosis of diseases, namely, cessation of unhealthy habits and the promotion of a healthy lifestyle among the population. It also demonstrates that early detection of ventilation and perfusion disorders, regular functional examinations, and the use of early rehabilitation measures in patients at risk for secondary prevention are priorities.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, ventilation and perfusion, spirometry, pulmonary hypertension, psychoemotional state, quality of life, prevention.

Дунё бўйича сурункали обструктив ўпка касаллиги (СОЎК) билан беморларнинг оғриши энг кенг тарқалган терапевтик патологиялардан бири бўлиб, сўнги йилларда бажарилаётган кўплаб илмий тадқиқотлар ушбу патологиянинг олдини олиш, юқори хавф гуруҳларини аниқлашга бағишланмоқда [1,2]. Сўнги йилларда ривожланган давлатлар қаторида Ўзбекистонда ҳам нафас йўллари ва ўпка касалликлари орасида ўпканинг сурункали обструктив касаллиги тарқалиши ва ўлим ҳолатлари ортиб бормоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, СОЎК 21-асрнинг энг кенг тарқалган ва ногиронликка олиб келувчи касалликларидан

бири ҳисобланади. Бу касаллик нафақат соғлиққа, балки иқтисодий ва ижтимоий соҳаларга ҳам катта таъсир кўрсатади [3,4].

Бронх-ўпка тизимида газ алмашинувининг самарадорлиги вентиляция ва перфузия ўртасидаги мувозанатга боғлиқ бўлиб, мазкур физиологик жараённинг бузилиши ўпка касалликлари патогенезида етакчи аҳамиятга эга ҳисобланади [4,5]. Вентиляция–перфузия нисбатининг бузилиши артериал гипоксемия, гиперкапния ва тўқима гипоксиясини юзага келтириб, сурункали нафас етишмовчилиги ривожланишига олиб келади [10,19].

СОЎК замонавий адабиётларда нафақат бронхлар обструкцияси билан, балки ўпка паренхимаси, микроциркуляция тизими ҳамда вентиляция–перфузия муносабатларининг комплекс бузилиши билан тавсифланадиган касаллик сифатида қаралади [1,3,14].

Замонавий ташхис усуллари СОЎК ташхиси клиник, функционал ва инструментал маълумотларни комплекс баҳолаш асосида қўйилади. Касалликнинг дастлабки босқичларида симптомлар ноаниқ бўлиши мумкинлиги сабабли эрта ташхис қўйиш катта аҳамиятга эга. Шу нуқтаи назардан, хавф гуруҳига кирувчи шахсларда (узоқ йиллик тамаки чекувчилар, ишлаб чиқариш чанги ва кимёвий моддалар таъсирида бўлганлар) мунтазам скрининг ўтказиш тавсия этилади [19].

СОЎК ташхиси одатда бемор шикоятлари (нафас қийинлашуви, сурункали йўтал, балғам ажралиши), касаллик анамнези ва икки асосий объектив текширув усули — спирометрия билан тасдиқланади. Спирометрия ўпканинг вентиляцион функциясини баҳолашда “олтин стандарт” ҳисобланади ва бронхиал обструкция даражасини аниқлаш имконини беради. GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) тавсияларига мувофиқ, пост-бронходилатор ҳолатда ОФВ1/ФЖЕЛ нисбатининг 0,70 дан паст бўлиши СОЎК учун диагностик мезон ҳисобланади [18,20].

Авжланган ҳолатдаги сурункали обструктив ўпка касаллиги бўлган беморларни даволашда, Европа Респиратор Жамияти конгресси материалларига асосан [9], стандартлаштирилган базис терапияни узоқ вақт давомида қўллаш, кардиоваскуляр асоратлар ривожланишининг олдини олади.

Исмоилова Ф.У., Нуритдинова Д.З. [5] сурункали обструктив ўпка касаллиги бўлган беморларни ERS тавсиялари (исботланиш босқичи А) асосида стандарт терапия билан даволагандан сўнг, ҳаёт сифати параметрлари ($4,3 \pm 0.41$ балдан $2,5 \pm 0.35$ балгача ижобий ўзгариши), госпитализация сони ва давомийлиги (22,5 ва 5,7 %) камайишлари амалда тасдиқланган.

Сурункали обструктив ўпка касаллиги билан хасталанган беморларда ўқитиш дастурининг клиник-функционал бузилишлар ва ҳаёт сифати кўрсаткичларига таъсирини ўрганилган [13,14]. Бунда ОФВ₁ 1,8 марта ортиши, ҳаёт сифати жисмоний юкламага толерантлиги 79,2%, эмоционал ҳолати 87,5% ва даволанишдан қониқиши – 91,0% ижобий силжишлари аниқланган.

Andreas S., Anker S.D., Scanlon P.D. [20] маълумотларига асосан, ЎГни айниқса авжланган даврида даволаш самарасининг камлиги, бу муаммони ечишда янги ёндошишларни излашга мажбур қилади. Бу кўламдаги перспектив йўналишлардан бири медикаментоз даво усулларида фойдаланиш ҳисобланади.

Россия тадқиқотчилари маълумотларига кўра, СОЎКда дисбаланс бронхиал девор яллиғланиши, эмфизема ва ўпка қон томирларининг ремоделланиши билан узвий боғлиқдир [22,23].

Бир қатор муаллифлар ҳаво оқимининг чекланиши нафақат вентиляцияни камайтиришини, балки рефлекс равишда ўпка перфузиясини ҳам нотекис тақсимланишига сабаб бўлишини таъкидлайдилар [6,7]. Бу ҳолат функционал “ўлик макон” ҳажмини ошириб, газ алмашинуви самарадорлигини пасайтиради [4,5].

СОЎК ривожланишининг асосий хавф омиллари сифатида тамаки чекиш, ишлаб чиқариш аэрополлютантлари, атмосфера ҳавосининг ифлосланиши, пассив чекиш ҳамда болалик давридаги респиратор инфекциялар кўрсатилган [1,20]. Россия ва Ўзбекистон олимлари томонидан олиб борилган тадқиқотларда, саноат ҳудудларида яшовчи аҳоли ўртасида СОЎК учраш частотаси юқорилиги аниқланган [24,25].

Америка Торакал жамияти ва Европа Респиратор жамияти (ATS/ERS) уюшмаси томонидан тайёрланган, клиник текширишларнинг ҳисоботида СОЎК реабилитациясининг ўрни ва исботланиш босқичлари белгиланган [6].

Бу босқичлар асосида ишлаб чиқилган дастурларига асосан, ўпка реабилитацияси - сурункали обструктив ўпка касаллигининг асоратланиши, асоратларини олдини олиш учун 4 босқич тадбирларни бажариш талаб этилади: I. Касалликни мониторинг; II. Хавф омиллари таъсирини камайтириш; III. Авжланмаган ҳолатдаги сурункали обструктив ўпка касаллиги бўлган беморларни даволаш; IV. Авжланган ҳолатдаги сурункали обструктив ўпка касаллиги бўлган беморларни даволаш [4,5].

Европа Респиратор жамияти (ERS) билан жамланган “ўпка реабилитацияси” тавсиялари бўйича [6,7], СОЎК реабилитациясининг самараси таҳлил қилинганда, базис терапия муолажаларидан сўнг беморларнинг жисмоний ҳаракатларга лаёқати ортади (исботланиш босқичи А). Нафас қисиш ҳуружлари камаяди (исботланиш босқичи А). Ҳаёт сифати яхшиланади (исботланиш босқичи А). Сурункали обструктив ўпка касаллигига боғлиқ бўлган безовталиқ ва депрессия камаяди (исботланиш босқичи А). Психосоциал таъсир этиш самарали бўлади (исботланиш босқичи С). Ўпка реабилитациясининг минимал давомийлиги 6 ҳафта; бу давр узоқ давом этганда самара ортади (исботланиш босқичи В).

Европа экспертлари таҳлиллари бўйича [18], нафас аъзолари касалликлари ва асоратларини адекват даволаш учун кўп маблағ кетказилганда, беморлар ҳаётининг сифати ва давомийлиги сезиларли яхшиланади.

Америка Торакал жамияти ва Европа Респиратор жамияти (ATS/ERS) уюшмаси томонидан тайёрланган, клиник текширишларнинг ҳисоботида СОЎК реабилитациясининг ўрни ва исботланиш босқичлари белгиланган [6].

Ишлаб чиқилган дастурларга асосан, ўпка реабилитацияси - сурункали обструктив ўпка касаллигининг асоратланиши, унинг олдини олиш 4 босқич тадбирларни бажариш талаб этилади: I. Касалликни мониторинг; II. Хавф омиллари таъсирини камайтириш; III. Авжланмаган ҳолатдаги сурункали обструктив ўпка касаллиги бўлган беморларни даволаш; IV. Авжланган ҳолатдаги сурункали обструктив ўпка касаллиги бўлган беморларни даволаш [16,17].

Европа Респиратор жамияти (ERS) билан жамланган “ўпка реабилитацияси” тавсиялари бўйича [6,7], СОЎК реабилитациясининг самараси таҳлил қилинганда, базис терапия муолажаларидан сўнг беморларнинг жисмоний ҳаракатларга лаёқати ортади (исботланиш босқичи А). Нафас қисиш хуружлари камаяди (исботланиш босқичи А). Ҳаёт сифати яхшиланади (исботланиш босқичи А). Сурункали обструктив ўпка касаллигига боғлиқ бўлган безовталиқ ва депрессия камаяди (исботланиш босқичи А). Психосоциал таъсир этиш самарали бўлади (исботланиш босқичи С). Ўпка реабилитациясининг минимал давомийлиги 6 ҳафта; бу давр узоқ давом этганда самара ортади (исботланиш босқичи В).

Европа экспертлари таҳлиллари бўйича [18], нафас аъзолари касалликлари ва асоратларини адекват даволаш учун кўп маблағ кетказилганда, беморлар ҳаётининг сифати ва давомийлиги сезиларли яхшиланади.

Ўзбекистон пульмонологлари тадқиқотларида қайд этилишича, СОЎК беморларида касалликнинг эрта босқичларидаёқ вентиляция–перфузия

муносабатларининг бузилиши кузатилиб, клиник симптомлар етарлича намоён бўлмасдан олдин функционал ўзгаришлар ривожланади [13]. Бу ҳолат касалликни эрта ташхислашда функционал текширув усулларининг аҳамиятини оширади.

Адабиётларда СОЎКни эрта ташхислашда спирометрия, диффузия қобилиятини баҳолаш, қон газлари таҳлили ҳамда вентиляция–перфузия дисбалансини аниқлашга қаратилган функционал усуллар муҳим экани таъкидланган [1,5,10]. Россия клиник қўлланмаларида хавф гуруҳидаги беморларда мунтазам скрининг ўтказиш иккиламчи профилактиканинг асосий йўналиши сифатида кўрсатилган [21,23].

СОЎК профилактикасида бирламчи чоралар — тамаки чекишдан воз кечиш, иш жойида индивидуал ҳимоя воситаларидан фойдаланиш ва аҳолининг тиббий саводхонлигини ошириш муҳим аҳамиятга эга [1,15]. Иккиламчи профилактикада эса вентиляция–перфузия бузилишларини эрта аниқлаш ва индивидуал реабилитация дастурларини жорий этиш устувор ҳисобланади [12,26].

Хулоса қилиб айтганда, бронх-ўпка тизимида вентиляция–перфузия мувозанатининг бузилиши СОЎК патогенезининг асосий бўғинларидан бири эканини кўрсатади. Ушбу йўналишдаги тадқиқотларни чуқурлаштириш касалликнинг эрта ташхиси ва самарали профилактикасини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Адабиётлар руйхати:

1. Аляви А.Л., Рахимова Д.А., Тиллоева Ш.Ш., Мўминов Д.К. Психологический статус больных с легочной гипертензией, и эффекты комплексной терапии // Медицинский журнал Узбекистана. - 2019. -№ 4. - С. 37-40.
2. Антипушина Д.Н., Смирнова М.И. Перспективы дистанционного контроля хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы. В

сборнике: Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии- ФРЭМЭ-2020, С. 72-74.

3. Авдеев С.Н. Хроническая обструктивная болезнь лёгких: клиника и лечение. Москва; 2018.

4. Белевский, А.С. К вопросу об оптимизации лекарственной терапии хронической обструктивной болезни лёгких // Пульмонология и аллергология. 2014.- №1(12). - С.44-45.

5. Верткин А.Л. Лечение, профилактика и вакцинопрофилактика хронической обструктивной болезни легких // Лечащий врач. - 2016. - № 9. - С. 72–75.

6. Овсянников Н.В., Авдеев С.Н. Вентиляционно-перфузионные нарушения при ХОБЛ. *Пульмонология*. 2019;29(4):456–463.

7. Игнатова, Г.Л. Показатели качества жизни пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких в зависимости от пола // Современные технологии и проблемы поликлинической помощи, № 13, Челябинск, 2019. – С. 229-233.

8. Илькович М.М. ХОБЛ: нозологическая форма или группа заболеваний // Самарский медицинский журнал – 2016, № 5–6. - С. 18–20.

9. Исмаилов Ж.И. Атмосфера ифлосланиши ва нафас тизими касалликлари. Тошкент; 2019.

10. Калюжин О.В. Острые респираторные вирусные инфекции: современные вызовы, противовирусный ответ, иммунопрофилактика, иммунотерапия // Медицинские информационные технологии. М.- 2014.- С.40-43.

11. Марущак О.С. Изменение качества жизни у пациентов с ХОБЛ на фоне приема препаратов антидепрессивного действия // Современные технологии и проблемы поликлинической помощи, № 13, Челябинск, 2019. – С.179-183.

12. Мартынюк Т.В. Легочная гипертензия: диагностика и лечение. Москва, 2018. Серия Библиотека ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.
13. Рахимова Д.А., Тиллоева Ш.Ш., Бадритдинова М.Н. Особенности легочной гемодинамики, ремоделирования и диастолической функции правого желудочка и режимы комплексной терапии у больных хронической обструктивной болезни легких. // Тиббиётда янги кун. - 2020. -№ 2 (30/2). С-291-294.
14. Халматов Б.М., Абдуллаев Р.Х. Сурункали ўпка касалликларининг эпидемиологик жиҳатлари. *Тиббиёт ахборотномаси*. Тошкент; 2020.
15. Чучалин А.Г. Пульмонология. Национальное руководство. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2021.
16. Шепеленко А.Ф. Комплексное лечение обострений хронической обструктивной болезни // Лечащий врач. 2016. - № 8. - С. 14-16.
17. Юлдашев Ш.Қ., Нурматов А.А. Сурункали ўпка обструктив касаллигини эрта ташхислаш масалалари. *Ўзбекистон тиббиёт журнали*. 2021;3:45–50.
18. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). *Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD*. 2024 Report.
19. Agustí A., Hogg J.C. Update on the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. *N Engl J Med*. 2019;381:1248–1256.
20. Wagner P.D. The physiological basis of pulmonary gas exchange: implications for clinical interpretation of arterial blood gases. *Eur Respir J*. 2015;45(1):227–243.
21. Celli B.R., Wedzicha J.A. Update on clinical aspects of chronic obstructive pulmonary disease. *N Engl J Med*. 2019;381:1257–1266.
22. Rabe K.F., Watz H. Chronic obstructive pulmonary disease. *Lancet*. 2017;389(10082):1931–1940.
23. Barnes P.J., Burney P.G., Silverman E.K. et al. Chronic obstructive pulmonary disease. *Nat Rev Dis Primers*. 2015;1:15076.

24. Soriano J.B., Abajobir A.A., Abate K.H. et al. Global, regional, and national deaths, prevalence, disability-adjusted life years for COPD, 1990–2015. *Lancet Respir Med.* 2017;5(9):691–706.
25. Hurst J.R., Vestbo J., Anzueto A. et al. Susceptibility to exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease. *N Engl J Med.* 2010;363:1128–1138.
26. Postma D.S., Bush A., van den Berge M. Risk factors and early origins of chronic obstructive pulmonary disease. *Lancet.* 2015;385(9971):899–909.